

EDUCAÇÃO, GÊNERO E CULTURA DO SILENCIAMENTO: O DEBATE SOBRE A PROIBIÇÃO DO FUNK NAS ESCOLAS

 DOI: 10.5281/zenodo.18519951

Terezinha Richartz

Graduada em Sociologia e Política e em Pedagogia. Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Mestre e doutora em Ciências Sociais. Professora do Mestrado Acadêmico em Gestão e Desenvolvimento Regional do Grupo Unis. E-mail: terezinha.richartz@professor.unis.edu.br

Zionel Santana

Graduado em Filosofia e Pedagogia. Mestre em Educação. Doutor em Filosofia. Professor do Mestrado Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino do Centro Universitário Unincor. E-mail: zionel@unincor.edu.br

RESUMO

Gênero e sexualidade são temas historicamente marcados por tensões no espaço escolar, especialmente em contextos nos quais setores conservadores buscam impor normas morais sobre o que pode ou não ser discutido, vivenciado ou expresso culturalmente. Essa dinâmica se estende também às manifestações artísticas, como a música, que frequentemente se tornam alvo de processos de censura e silenciamento. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar o impacto do decreto publicado pelo prefeito do município de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, que proibiu a execução, reprodução e manifestação do funk nas escolas da rede pública municipal. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso, fundamentado na análise documental do decreto e no levantamento de reações da comunidade escolar e da sociedade civil, veiculadas pela imprensa local e regional. Os resultados preliminares evidenciam uma comunidade profundamente dividida. De um lado, há segmentos que apoiam a medida, justificando-a como necessária para a preservação da moral e da formação ética de crianças e adolescentes, associando o funk a conteúdos considerados inadequados. De outro, identificam-se posicionamentos críticos que apontam o caráter inconstitucional do decreto, por violar princípios como a liberdade de expressão artística, a diversidade cultural e a autonomia pedagógica das escolas. Além disso, parte dos críticos defende que o funk pode ser utilizado como recurso pedagógico, desde que mediado de forma crítica e contextualizada, contribuindo para debates sobre gênero, sexualidade, desigualdades sociais e cultura juvenil. Conclui-se que a proibição reforça práticas de silenciamento cultural e de pânico moral, deslocando da

escola seu papel formativo e crítico, ao invés de promover o diálogo democrático e a construção coletiva de sentidos no espaço educacional.

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Funk. Cultura. Educação básica.

ABSTRACT

Gender and sexuality have historically been marked by tensions within the school context, especially in scenarios where conservative sectors seek to impose moral norms regarding what can or cannot be discussed, experienced, or culturally expressed. This dynamic also extends to artistic manifestations such as music, which often become targets of censorship and silencing. In this context, this article aims to analyze the impact of a decree issued by the mayor of the municipality of Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, which prohibited the performance, reproduction, and expression of funk music in public schools. The research adopts a qualitative approach through a case study, based on documentary analysis of the decree and the examination of reactions from the school community and civil society, as reported by local and regional media outlets. Preliminary results reveal a deeply divided community. On one hand, some groups support the measure, arguing that it is necessary to preserve moral values and the ethical development of children and adolescents. On the other hand, critical positions point to the unconstitutional nature of the decree. It is concluded that the prohibition reinforces practices of cultural silencing and moral panic, displacing the school from its formative and critical role..

Keywords: Gender. Sexuality. Funk. Culture. Basic education.

INTRODUÇÃO

Com a expansão das mídias digitais e a redução dos custos para divulgar músicas na rede, o funk despontou como um dos gêneros que mais cresceram nos últimos tempos. Esse estilo musical reflete a realidade das comunidades periféricas, abordando temas sociais e culturais e, frequentemente, a liberdade e o desejo sexual, tanto em suas letras quanto na dança. No entanto, essas características têm gerado controvérsias em determinados segmentos sociais, que as consideram excessivamente sensuais.

Nesse contexto, um prefeito do interior de Minas Gerais, impulsionado por um pânico moral que tem se intensificado no Brasil, decretou a proibição de que o funk seja ouvido, cantado ou dançado nas escolas de seu município. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto desse decreto nas escolas de Carmo do Rio Claro.

REFERENCIAL TEÓRICO

Gênero e sexo são amplamente regulamentados pela sociedade, pois constituem forças vitais nas relações sociais. Por isso, são criadas estratégias e normativas de cerceamento.

Para Foucault (1988), a sexualidade é o nome dado a um dispositivo histórico. Não é uma realidade subterrânea difícil de compreender, mas sim a estimulação do corpo, o aumento do prazer, a incitação ao discurso, a formação do conhecimento e o fortalecimento do controle e da resistência, todos ligados por várias estratégias-chave de saber e poder.

Entre as estratégias que desenvolveram dispositivos de poder e saber, destaca-se a pedagogização do sexo das crianças. Para ele, pais, médicos, psicólogos e educadores devem se preocupar em cuidar desse germe tão precioso e arriscado que é a sexualidade nessa fase. Ao mesmo tempo em que é natural, a sexualidade também é vista como contra a natureza, trazendo perigos físicos e morais, individuais e coletivos (Foucault, 1988). Por isso, as formas de regulação moral ganham corpo nas instituições sociais consideradas guardiãs da moral, as quais produzem sujeitos heterossexuais e, especialmente, mulheres que se sujeitam ao patriarcado. Dentro desse contexto, surgem medidas como a do prefeito que proíbe o funk nas escolas.

Hoje, com a diversidade sexual e de gênero mais presente no cotidiano das pessoas, especialmente por meio das mídias sociais, a busca pela normatização dos corpos tende a crescer. Trata-se de um movimento paradoxal: enquanto há maior abertura para a diversidade, setores sociais se fecham para a manutenção do patriarcado. Nesse sentido, o patriarcado assume novos contornos, como, por exemplo, o combate à sexualidade e à identidade de gênero.

Atualmente, coexistem duas concepções dominantes. A primeira defende que a identidade da pessoa é definida pelos outros com base em características biológicas observadas no nascimento. Assim, quando um bebê nasce, médicos e familiares já estabelecem se a criança é homem ou mulher. A segunda concepção entende que a identidade de gênero pode não corresponder ao sexo biológico. O indivíduo é o fundamento de toda a realidade; por isso, não necessariamente há correspondência entre o sexo com que nasceu e a expressão de gênero que assumirá ao longo da vida. Quando alguém se identifica com determinado gênero, espera que sua escolha

seja respeitada. No entanto, muitas vezes isso não ocorre, pois a sociedade nem sempre aceita essa mudança de identidade. Como resultado, surgem manifestações de preconceito, discriminação e violência contra pessoas que não seguem a norma heterossexual (RICHARTZ; SANTANA, 2021).

Os grupos que defendem a “ideologia de gênero” enfrentam dificuldades para confrontar os opositores, pois estes dispõem de um discurso mais articulado e, atualmente, contam com respaldo de representantes do poder instituído, que têm condições de criar normativas unilaterais que prejudicam o debate.

É nesse ponto que reside o problema. Ao olhar para esse cenário, cantado pelo funk como forma de resistência às imposições sociais e defesa da liberdade dos sujeitos de serem quem quiserem, instala-se o pânico moral.

Habermas (1997) defende que essa dicotomia entre as duas posições dominantes, só será superada quando passarmos da subjetividade para o paradigma da intersubjetividade. Nesse contexto, o indivíduo pode se identificar como homossexual, expressando desejo e atração por pessoas do mesmo sexo. No entanto, para tratar dessas questões no espaço público, é necessário recorrer ao discurso diante da comunidade. Isso implica a necessidade de construir uma fala compartilhada e legitimada coletivamente, buscando o consenso por meio da consideração das opiniões e argumentos dos demais participantes do diálogo.

De maneira cooperativa, o sujeito constrói argumentos que, ao serem aceitos coletivamente, passam a orientar as ações do dia a dia. Na visão de Habermas (1997), o diálogo livre e racional com a comunidade de interlocutores é essencial. Para que se alcance um consenso, é necessário que todos os envolvidos no debate social e político tenham a oportunidade de se expressar. Apenas dessa forma as decisões terão legitimidade democrática.

METODOLOGIA

A metodologia adotada consiste em um estudo de caso qualitativo, que considera tanto o conteúdo do decreto quanto as reações da comunidade escolar. Para tanto, envolveu análise documental do decreto e pesquisa da opinião da comunidade, divulgada nos meios de comunicação locais, como TV e jornais da região, com o objetivo de compreender os diversos posicionamentos sobre a medida.

Carmo do Rio Claro é uma cidade do interior de Minas Gerais. De acordo com o Censo de 2022, o município possui 20.954 habitantes. Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010 é de 0,733, considerado alto. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [2022?]).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O prefeito de Carmo do Rio Claro/MG publicou, no dia 6 de janeiro de 2025, o Decreto nº 5905, que proíbe a execução de músicas do estilo funk nas escolas municipais. O funk, segundo o decreto, diz não ao “adestramento” feminino que começa desde a infância, colocando a mulher como sujeito de suas escolhas, o que, para alguns, causa pânico moral.

O decreto apresenta os seguintes fundamentos:

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de normas e procedimentos que visem impedir a execução de músicas inadequadas, especialmente no ambiente escolar, de forma a preservar o desenvolvimento moral dos alunos da rede pública municipal de ensino e das crianças e adolescentes em geral; e
CONSIDERANDO a necessidade de evitar os malefícios advindos da execução de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, que sejam pornográficas ou que utilizem linguajar obsceno, ou de estilo ou gênero musical que, em sua maioria, contenham músicas com essas características (CARMO DO RIO CLARO, 2025a).

No Artigo 1º, o decreto determina: “Fica proibida a execução de músicas do estilo funk nas escolas da rede pública municipal de ensino e em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação.” (CARMO DO RIO CLARO, 2025a).

No dia 10 de janeiro, o prefeito publicou o Decreto nº 5907, que ampliou as restrições estabelecidas pelo Decreto nº 5905/25. Esse novo decreto estende a proibição a veículos de recreação infantil que oferecem passeios destinados a crianças e adolescentes. (CARMO DO RIO CLARO, 2025b). Assim, a vigilância — usando uma palavra de Foucault — recai sobre os membros da comunidade escolar e também sobre os veículos de recreação infantil, que devem reportar a seus superiores as transgressões cometidas. Ou seja, é preciso vigiar para depois punir.

A publicação do Decreto nº 5.905, em janeiro de 2025, pelo prefeito de Carmo do Rio Claro/MG, que proibiu a execução de músicas do gênero funk nas escolas da rede pública municipal, produziu impactos significativos no cotidiano escolar e no

debate educacional em âmbito local. A posterior ampliação da medida, por meio do Decreto nº 5.907, que estendeu a proibição a veículos de recreação infantil, evidencia que a ação do poder público extrapola o espaço escolar, configurando uma política de controle cultural mais ampla.

Do ponto de vista educacional, os fundamentos do decreto revelam uma compreensão restrita da função da escola, associando o processo educativo à proteção moral por meio da exclusão de manifestações culturais consideradas inadequadas. Ao generalizar o funk como um gênero predominantemente imoral ou nocivo, a política ignora tanto a diversidade interna dessa expressão cultural quanto o potencial pedagógico de sua abordagem crítica e contextualizada. Tal postura desloca a escola de seu papel formativo e reflexivo, aproximando-a de uma instância normativa e disciplinadora.

Sob a ótica de Michel Foucault, o decreto pode ser compreendido como um dispositivo de poder que opera pela vigilância e pela normalização dos corpos e dos discursos. Ao atribuir a professores, diretores e supervisores a responsabilidade pela fiscalização e denúncia de eventuais descumprimentos, a política transforma o educador em agente de controle, enfraquecendo sua autonomia pedagógica. Nesse contexto, o ambiente escolar deixa de se constituir como um espaço privilegiado de construção do conhecimento crítico para se tornar um local de reprodução de normas morais impostas externamente.

As reações da comunidade

Como o decreto é recente, os resultados são preliminares e indicam uma comunidade dividida. A seguir, alguns posicionamentos levantados pela imprensa local e regional.

Do ponto de vista jurídico, a advogada Maria Alice Almeida Pereira explica que proibir a execução de gêneros musicais como o funk em escolas é inconstitucional: “O ser humano é livre na sua expressão, inclusive cultural. A Constituição garante isso”, afirmou a advogada (EPTV SUL DE MINAS, 2025, p. 1).

Antonio Carlos de Freitas Junior também defende que o decreto é inconstitucional, argumentando também que a medida infringe a atribuição exclusiva da União para legislar sobre diretrizes e fundamentos da educação, a liberdade de

manifestação artística e a proibição de censura em qualquer forma de atividade cultural, além do princípio da igualdade (SCHROEDER, 2025).

Para a socióloga Dra. Terezinha Richartz, é importante não generalizar e avaliar o funk com critério, pois esse gênero musical é também uma forma de expressão que expõe problemas e desigualdades de uma população marginalizada na sociedade (EPTV SUL DE MINAS, 2025a, p. 1).

Ela acrescenta:

Na verdade, a escola é um espaço de formação crítica do cidadão. Proibir nunca é o caminho ideal. Por que não trazer o tema para discussão, envolvendo pais, comunidade e professores, para pensar em um projeto mais amplo que permita discutir essas letras? (EPTV SUL DE MINAS, 2025, p. 1).

O historiador Jair Soares Júnior, que atua na comunidade, questionou a decisão centralizada e unilateral do prefeito, defendendo que qualquer medida desse tipo deveria passar pelo colegiado escolar (REDE GLOBO, 2025, s. p.).

Para o historiador, é necessário diálogo entre colegiado e poder público, e não uma medida imposta de cima para baixo.

Enquanto uma parcela da população, incluindo intelectuais, critica a medida, outra parcela apoia o decreto. Este segmento argumenta que as letras do funk promovem imoralidade e influenciam negativamente a formação de crianças e adolescentes

Bruno Valeriano, professor de música da rede municipal de Carmo do Rio Claro, defende que os professores devem avaliar a letra das músicas, independentemente do gênero, para que possam ser trabalhadas (REDE GLOBO, 2025, s. p.). “Não se pode usar as músicas sem nenhum critério avaliativo. É necessário priorizar critérios pedagógicos.”

Como a Prefeitura anunciou que realizará reuniões com diretores e professores para alinhar o discurso, a direção e o corpo docente se veem encurralados, temendo represálias.

Nas pesquisas realizadas, não encontramos opinião de nenhum pai, o que é preocupante. O silêncio também revela as tensões sobre o tema.

As reações da comunidade escolar e da sociedade civil evidenciam uma profunda polarização. Educadores, juristas e pesquisadores da área das Ciências Humanas questionam a constitucionalidade da medida e destacam que a escola deve

promover o contato crítico com diferentes linguagens culturais, inclusive aquelas produzidas pelas juventudes periféricas. Para esses atores, a proibição representa uma forma de censura que empobrece o currículo e reduz as possibilidades de debate sobre temas como gênero, sexualidade, desigualdades sociais e identidade cultural.

Por outro lado, parte da população apoia o decreto, fundamentando-se na ideia de que determinadas expressões culturais podem comprometer a formação moral de crianças e adolescentes. Esse posicionamento revela a presença de um pânico moral que, historicamente, recai sobre manifestações culturais populares, sobretudo aquelas associadas às periferias urbanas. No campo educacional, esse tipo de discurso tende a reforçar práticas excludentes e a deslegitimar saberes e experiências que fazem parte do repertório cultural dos estudantes.

Chama atenção, ainda, o silêncio público dos pais e responsáveis, o que pode ser interpretado como reflexo das tensões existentes entre poder público, escola e famílias. A ausência de participação efetiva desses sujeitos no debate evidencia a fragilidade dos espaços democráticos de diálogo no âmbito educacional local. À luz de Jürgen Habermas, a construção de normas legítimas no espaço público exige processos comunicativos baseados no diálogo e na participação dos diferentes atores envolvidos. A adoção de uma medida unilateral, sem escuta da comunidade escolar, compromete a legitimidade pedagógica da política implementada.

Do ponto de vista curricular, a proibição do funk nas escolas reforça uma concepção tradicional e hierarquizada de cultura, na qual determinadas manifestações são consideradas legítimas e outras são excluídas do espaço educativo. Essa lógica contraria princípios fundamentais da educação democrática e inclusiva, que pressupõem o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização das experiências dos estudantes como ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar criticamente letras de músicas, gêneros musicais e práticas culturais contemporâneas pode favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, da leitura de mundo e da reflexão ética, desde que mediado pedagogicamente.

Assim, os resultados indicam que a política de proibição do funk nas escolas de Carmo do Rio Claro não contribui para o fortalecimento do processo educativo. Ao invés de promover a reflexão, o diálogo e a formação crítica, a medida reforça o silenciamento cultural, fragiliza a autonomia docente e reduz a escola a um espaço de controle moral. Uma abordagem educacional comprometida com a formação integral dos sujeitos demandaria a construção coletiva de estratégias pedagógicas que

possibilitem o debate qualificado sobre cultura, gênero e sexualidade, respeitando a diversidade e os princípios democráticos que orientam a educação pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o decreto do prefeito de Carmo do Rio Claro, que proíbe a execução do funk nas escolas municipais, gerou posicionamentos contraditórios na comunidade local. Enquanto um segmento da população apoia a medida, alegando que as letras do gênero promovem imoralidade e influenciam negativamente crianças e adolescentes, outro grupo a considera inconstitucional, por violar a liberdade de expressão artística e impor uma decisão unilateral, sem diálogo com a comunidade escolar. Esse segundo grupo defende que o funk pode ser utilizado pedagogicamente, desde que analisado com rigor crítico e contextualização adequada.

O silêncio dos pais, que não se manifestaram publicamente sobre a medida, reforça as tensões em torno do tema e sugere tanto o receio de possíveis represálias quanto a fragilidade dos espaços de participação democrática no âmbito educacional. A recente ampliação da proibição para veículos de recreação infantil evidencia ainda mais o caráter expansivo da política adotada, indicando uma lógica de controle que ultrapassa o espaço escolar e incide sobre práticas culturais e de lazer.

Do ponto de vista educacional, a pesquisa evidencia que a proibição do funk nas escolas desloca a instituição escolar de sua função formativa e crítica, aproximando-a de uma instância de vigilância moral. Ao invés de promover o debate, a reflexão e a mediação pedagógica, a medida reforça práticas de silenciamento cultural e fragiliza a autonomia docente, ao impor limites externos à escolha de conteúdos e estratégias pedagógicas. Tal postura empobrece o currículo escolar e reduz as possibilidades de abordar, de forma crítica, temas contemporâneos como gênero, sexualidade, desigualdades sociais e cultura juvenil.

Nesse sentido, a escola, enquanto espaço de formação cidadã, deve favorecer o diálogo e a problematização das diferentes manifestações culturais presentes no cotidiano dos estudantes, reconhecendo-as como potenciais recursos pedagógicos. Trabalhar criticamente expressões culturais como o funk possibilita ampliar a leitura de mundo dos alunos, desenvolver o pensamento crítico e fortalecer a compreensão sobre diversidade cultural e direitos humanos.

À luz de Habermas, a superação dos conflitos identificados exige a passagem da subjetividade — marcada pela defesa de posições individuais — para a intersubjetividade, baseada na construção coletiva de normas por meio do diálogo. A ausência de escuta da comunidade escolar e a adoção de uma medida unilateral comprometem a legitimidade pedagógica da política implementada e enfraquecem os princípios democráticos que devem orientar a educação pública.

Conclui-se, portanto, que a proibição do funk nas escolas não contribui para o fortalecimento do processo educativo. Ao contrário, reproduz mecanismos de controle e exclusão simbólica, conforme discutido por Foucault, ao invés de promover práticas pedagógicas comprometidas com a diversidade cultural, o diálogo democrático e a formação crítica dos sujeitos.

REFERÊNCIAS

CARMO DO RIO CLARO. **Decreto nº 5.905, de 06 de janeiro de 2025.** 2025a.

Disponível em:

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2025/1/6208FEBD80BC57_decretofunk.pdf.

Acesso em: 10 abr. 2025.

CARMO DO RIO CLARO. **Prefeitura estende restrições de músicas com conteúdo inadequado.** 2025b. Disponível em:

<https://www.carmodorioclaro.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/3965/prefeitura-estende-restricoes-de-musicas-com-conteudo-inadequado>. Acesso em: 10 abr. 2025.

CORREIO BRASILIENSE. **Prefeito de cidade mineira proíbe funk nas escolas: ritmo não é legal,** 28 dez. 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2024/12/7022327-prefeito-de-cidade-mineira-proibe-funk-nas-escolas-ritmo-nao-e-legal.html>. Acesso em: 10 abr. 2025.

EPTV SUL DE MINAS. **Prefeito de Carmo do Rio Claro proíbe funk em escolas municipais. Jornal da EPTV 2ª Edição - Sul de Minas,** 2025. Disponível em:

<https://globoplay.globo.com/v/13243990/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: a vontade de saber.** 13. ed. Tradução Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

HABERMAS, J. **Direito e democracia: entre facticidade e validade.** Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Carmo do Rio Claro.** [2022?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/carmo-do-rio-claro.html>. Acesso em: 10 abr. 2025.

REDE GLOBO. Prefeito de cidade mineira proíbe músicas de funk em escolas: 'Cortar pela raiz'. **G1**, 09 jan. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2025/01/09/prefeito-de-cidade-mineira-proibe-musicas-de-funk-em-escolas-cortar-pela-raiz.ghtml>. Acesso em: 10 abr. 2025.

RICHARTZ, Terezinha; SANTANA, Zionel. **Gênero, intersubjetividade e performatividade**. Curitiba : Appris, 2021.

SCHROEDER, Lucas. Funk nas escolas: especialistas avaliam medida adotada por cidade em MG. **CNN Brasil**, 09 jan. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/funk-nas-escolas-especialistas-avaliam-medida-adotada-por-cidade-em-mg/>. Acesso em: 10 abr. 2025.